

ТАСОДИФИЙ ИНДЕКСЛИ ТАСОДИФИЙ ҚЎШИЛУВЧИЛАР УЧУН ҚОЛДИҚ ҲАДНИНГ БАҲОСИ ҲАҚИДА

И.Неъматов
З.У.Жарқинов
Г.И.Акрамова

Фарғона давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518584>

ANNOTATSIIYA: Ушбу мақолада ўзаро боғлиқ бўлмаган ва ҳар хил тақсимланган тасодифий миқдорлар учун лимит теоремалар ҳамда уларнинг қолдиқ ҳадларини баҳолаш қаралади. Бундаги қолдиқ ҳад иккита йиғиндидан иборат бўлиб: биринчи қўшилувчи асосий тасодифий миқдорнинг характеристикасига боғлиқ, иккинчи қўшилувчи эса тасодифий индекснинг математик кутилмаси ва дисперсиясига боғлиқ бўлади.

Калит сўзлар: тасодифий миқдорлар, лимит теоремалари, Вальд таксимоти, математик таҳлил, биномиал қонун, тақсимот функцияси.

Кириш:

Эҳтимоллар назарияси фани материядаги мавжуд нарсаларнинг формалари ва улар орасидаги миқдорий муносабатларни ўрганувчи фандир. Кўп сонли ҳодисаларнинг табиатини тўлароқ очиш ва хулосалар чиқариш учун маълумотларни математик таҳлил қилиш талаб қилинади.

Эҳтимоллар назариясининг лимит теоремалари, хусусан тасодифий индексли лимит теоремалар ва уларнинг қолдиқ ҳадларнинг баҳолаш тадбиқий аҳамиятга эгадир.

Айтайлик, “ L_n ” - ҳақиқий сонлар ўқидаги интервал, $L_n(L_n)$ – унинг узунлиги бўлсин.

$C_1, C_2, \dots$ – доимий сонлар бўлиб, n ва L_n уларга боғлиқ эмас.

ξ_j ($j = 1, 2, \dots$) - ўзаро боғлиқ бўлмаган, ҳар хил тақсимланган, $F_j(x)$ - тақсимот функциясига эга бўлган тасодифий миқдорлар кетма-кетлиги бўлсин, ҳамда

$$M_{\xi_j} = a_j, \quad D_{\xi_j} = v_j^2,$$

$$A_k = \sum_{j=1}^k a_j, \quad V_k^2 = \sum_{j=1}^k v_j^2$$

Қуйидаги йиғиндини қараймиз:

$$\xi_v = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_v \quad (1)$$

Бундаги $v=v(\lambda)$ ҳар бир $\lambda > 0$ учун $\xi_1, \xi_2, \dots$ тасодифий миқдорларга боғлиқ бўлмаган ва мусбат қийматларни қабул қилувчи тасодифий миқдорлир. Вальд таксимотига бўйсунди.

Унинг сонли характеристикалари қуйидагича:

$$P(v = k) = p_k, \quad Mv = \sum_{k=1}^{\infty} kp_k = \alpha,$$

$$Dv = Mv^2 - |Mv|^2 = \gamma^2$$

Қуйидаги белгиларни киритамиз:

$$N = \sum_{j=1}^v a_j, \quad MN = \rho; \quad DN = \bar{\gamma}^2$$

$$V_v^2 = \sum_{j=1}^v v_j^2; \quad MV_v^2 = w^2; \quad DV_v^2 = \sigma_1^2$$

[1] да қуйидаги леммаларни исботи берилган, шулардан фойдаланамиз:
Лемма 1.

$$M \zeta_v = M(\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_v) = \sum_{k=1}^{\infty} (\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_k) p_k = \rho$$

Лемма 2.

$$D \zeta_v = \sigma^2 = \sigma_1^2 + \bar{\gamma}^2;$$

Тасодикий миқдорлар бир хил тақсимланган бўлса, белгилашлар қуйидагича бўлади:

$$M \xi_1 = a_1; \quad D \xi_1 = v^2$$

ва

$$M \zeta_v = a\alpha; \quad D \zeta_v = \sigma_0^2 = av^2 + a^2\gamma^2$$

эканлиги осон келиб чиқади.

Б.Розеннинг [2] илмий ишида $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ тасодикий миқдорлар кетма-кетлиги бир хил тақсимланган бўлиб,

$$\xi_n = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n \quad (2)$$

йиғинди учун

$$P(\zeta_n \in \perp_n)$$

эҳтимоллик баҳоланади. Бунда қуйидагича баҳолар олинган:

1. Агар $L_n(\perp_n) \leq n^p, \quad 0 < p < \frac{1}{2}$ бўлса, у ҳолда

$$P\{\zeta_n \in \perp_n\} \leq \frac{C_1}{n^{\frac{1}{2}-p}},$$

2. Агар $L_n(\perp_n) \leq C_2$ бўлса, у ҳолда

$$P\{\zeta_n \in \perp_n\} \leq \frac{C_3}{\sqrt{n}}$$

бўлади.

Б.Розеннинг натижасини С.Х.Сирождинов, Г.Оразовлар [3] да бир хил тақсимланган тасодикий индексли қўшилувчилар учун исбот этишган.

Юқоридаги каби интервални $\perp_\alpha$, ва унинг узунлигини

$$L_\lambda \left(T_{\sigma^2/2} \right)$$

каби белгилаймиз.

Маълумки, ихтиёрый λ - параметр учун

$$\gamma = 0(\alpha) \quad (3)$$

бажарилади.

Масалан, ν – тақсимот Пуассон ёки биномиал қонун бўйича тақсимланган тасодифий миқдор бўлса, (3) муносабат бажарилади.

Теорема 1. Агар $\lambda \rightarrow \infty$, $\sigma^2 \rightarrow \infty$ ва

$$L_\lambda \left(T_{\sigma^2/2} \right) \leq \left(\frac{\sigma^2}{2} \right)^p, \quad 0 < p < \frac{1}{2}$$

бўлса, у ҳолда

$$P \left\{ \zeta_\nu \in T_{\sigma^2/2} \right\} \leq \frac{C_3}{\sigma^{1-2p}}$$

бўлади.

Теорема 2. Агар $L_\lambda \left(T_{\sigma^2/2} \right) \leq C_4$ бўлса, у ҳолда

$$P \left\{ \zeta_\nu \in T_{\sigma^2/2} \right\} \leq \frac{C_5}{\sigma}$$

бўлади.

1-теореманинг исботи. Тўла эҳтимоллик формуласига асосан:

$$\begin{aligned} P \left\{ \zeta_\nu \in T_{\sigma^2/2} \right\} &= \sum_{k=1}^{\infty} P \left\{ \zeta_k \in T_{\sigma^2/2} \right\} p_k = \\ &= \sum_{|V_k^2 - \sigma^2| > \frac{\sigma^2}{2}} P \left\{ \zeta_k \in T_{\sigma^2/2} \right\} p_k + \\ &+ \sum_{|V_k^2 - \sigma^2| \leq \frac{\sigma^2}{2}} P \left\{ \zeta_k \in T_{\sigma^2/2} \right\} p_k = J_1 + J_2 \end{aligned} \quad (4)$$

И.Л.Чебишев теоремасига асосан

$$\begin{aligned} J_1 &= \sum_{|V_k^2 - \sigma^2| > \frac{\sigma^2}{2}} P \left\{ \zeta_k \in T_{\sigma^2/2} \right\} p_k \leq \\ &\leq P \left\{ |V_k^2 - \sigma^2| > \frac{\sigma^2}{2} \right\} \leq \frac{4\sigma_1}{\sigma^2} < \frac{C_6}{\sigma^{1-2p}} \end{aligned} \quad (5)$$

$$J_2 = \sum_{|V_k^2 - \sigma^2| \leq \frac{\sigma^2}{2}} P \left\{ \zeta_k \in T_{\sigma^2/2} \right\} p_k =$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{\frac{1}{2}\sigma^2 \leq V_k^2 \leq \frac{3}{2}\sigma^2} P\left\{\zeta_k \in T_{\sigma^2/2}\right\} p_k \leq \\
 &\leq \max_{\frac{1}{2}\sigma^2 \leq V_k^2 \leq \frac{3}{2}\sigma^2} P\left\{\zeta_k \in T_{\sigma^2/2}\right\} \sum_{\frac{1}{2}\sigma^2 \leq V_k^2 \leq \frac{3}{2}\sigma^2} p_k ;
 \end{aligned}$$

Б.Розен [2] теоремасини ҳисобга олиб, қуйидаги натижага эга бўламиз:

$$\begin{aligned}
 &\max_{\frac{1}{2}\sigma^2 \leq V_k^2 \leq \frac{3}{2}\sigma^2} P\left\{\zeta_k \in T_{\sigma^2/2}\right\} \leq \\
 &\leq \max_{\frac{1}{2}\sigma^2 \leq V_k^2 \leq \frac{3}{2}\sigma^2} \frac{C' \left(\frac{\sigma^2}{2}\right)^p}{V_k} \leq \\
 &\leq \frac{C'}{\left(\frac{\sigma}{2}\right) \left(\frac{\sigma^2}{2}\right)^{-p}} = \frac{C_7}{\sigma^{1-2p}}
 \end{aligned} \tag{6}$$

(5) ва (6) ларни (4) га қўйсақ, 1-теорема исботланади.

2-теоремани исботи қийин эмас, исботлашда соҳани иккитага

$$\begin{aligned}
 E &= \left\{ \left| V_k^2 - \sigma^2 \right| > \frac{\sigma^2}{2} \right\} \\
 \bar{E} &= \left\{ \left| V_k^2 - \sigma^2 \right| \leq \frac{\sigma^2}{2} \right\}
 \end{aligned}$$

ажратамиз ҳамда ҳар бири алоҳида-алоҳида баҳоланади.

Агар тасодифий миқдорлар бир хил тақсимланган бўлса, 1 ва 2 теоремалардан С.Х.Сирожиддинов, Г.Оразовларнинг теоремалари хусусий ҳол сифатида келиб чиқади.

Агар v – тасодифий миқдор учун $P\{v=k\}=1$ десак, яъни “тасодифий қўшилувчи” эмас, “тайинланган қўшилувчи” бўлса, Б.Розенни [2] иши хусусий ҳол сифатида келиб чиқади.

References:

1. Маматов М, Неъматов И. О предельной теореме для сумм случайного числа независимых случайных величин. Изв.АН УзССР, серия физ-мат наук, 1971. № 3
2. B.Rozen, On the asymptotic distrution of sums of independent idecnically distrubued random variables. Arku for mathematic, IV. 4. 1962.
3. Сирожиддинов С.Х, Оразов Г. Об одной теореме В.Розина. вероятностные модели и статистический контроль. Ташкент Фан. 1968 г.